

МАИШИЙ ТУРМУШ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА ЗАМОНАВИЙ МЕХАНИЗМЛАРНИ ҚЎЛЛАШ АМАЛИЁТИ

Жумаев Фаррух Фармонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18264838>

Маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг олдини олиш масаласи жамиятдаги ижтимоий барқарорлик, шахснинг дахлсизлиги, оилавий муносабатларнинг мустаҳкамлиги ва умумий ҳуқуқий маданият даражасининг муҳим индикатори сифатида намоён бўлади. Бу турдаги жиноятлар ўз моҳиятига кўра кенг қамровли бўлиб, фақат шахсий низолар ёки алоҳида ҳуқуқбузарлик билан чекланмай, кўпинча мураккаб ижтимоий, психологик ва маданий омиллар туфайли юзага келади ҳамда тизимли ёндашувни талаб қилади.

Маиший турмуш соҳасида содир бўлаётган жиноятлар хусусан оилавий низолар, зўравонлик ва шахсий муносабатларга оид ҳуқуқбузарликлар жамиятдаги ижтимоий барқарорликка жиддий таҳдид солади. 2024 йилда Ўзбекистонда рўйхатга олинган умумий жиноятлар сони 132 298 тага етди, бу 2023 йилга нисбатан 27,1 % га (21 216 та) кўпайган ва ҳар 10 000 аҳолига 35,6 та жиноят тўғри келган. Шу билан бирга аҳоли бошига жиноят кўрсаткичи 2021 йилда 28,3, 2022 йилда 29,2 ва 2023 йилда 28,3 ни ташкил этган.

Маиший жиноятлар орасида оилавий низолар оқибатида содир этиладиган қотилликлар ҳам катта улушни ташкил этади: 2023 йилда умумий 363 та қотилликнинг 38,8 % (141 та) оилавий низолар натижасида содир этилган. Шу билан бирга, 2025 йилнинг биринчи ярмида 48 303 нафар шахс аёлларга нисбатан занжирланган зўравонлик ва таъқиб ҳолатлари рўйхатга олинган, бу кўрсаткич аввалги йилга нисбатан 121 % га ошган.

Маиший (оилавий) зўравонликка қарши жавобгарлик чоралари ҳам сезиларли даражада кучайтирилган. 2024 йил давомида Олий суд маълумотларига кўра 399 нафар шахс Жиноят кодекси 126-1-моддаси (оилавий зўравонлик) бўйича судланган, улардан 126 нафар озодликдан маҳрум қилинган, 255 нафарга бошқа турдаги жазо белгиланган ва 18 нафарга шартли ҳукм берилган. Шу билан бирга 15 427 нафар шахс маъмурий жавобгарликка тортилиши қайд этилган, улар орасида 9 210 нафар жарима, 6 217 нафар маъмурий қамоққа маҳкум қилинган.

2025 йилнинг биринчи етти ойида эса ушбу модда бўйича 298 нафар шахс судланган бўлиб, 81 нафарига озодликни чеклаш жазоси белгиланган. Шу даврда маъмурий жавобгарликка 7 624 нафар шахс тортилиши ҳам қайд этилган. Бу кўрсаткичлар маиший турмуш соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олишда профилактика ва ҳуқуқий чораларнинг аҳамиятини, шунингдек жиноятчиликни камайтиришда тизимли ва мукамал ёндашув зарурлигини намоён қилади.

Маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг олдини олишда замонавий механизмларни қўллаш амалиёти кўп қиррали ва комплекс йўналишларда тадқиқ этилади. Бу механизмлар фақат ҳуқуқий чоралар билан чекланмай, балки жиноятчиликнинг ижтимоий, психологик ва маданий сабабларини ҳам инобатга олади. Шунга кўра, замонавий профилактика тизими бир қатор асосий йўналишларни ўз ичига олади:

Биринчи йўналиш: Маиший турмуш соҳасидаги жиноятларни олдини олишда ташкилий-ҳуқуқий механизмлар муҳим стратегик аҳамиятга эга. Хусусан, ички ишлар органлари ва уларнинг профилактика хизматлари жиноятчиликни барвақт аниқлаш ва олдини олишда марказий рол ўйнайди. Профилактика хизматлари томонидан қўлланиладиган асосий чоралар қаторида «хавф остидаги оилалар»ни мониторинг қилиш, профилактик суҳбатлар ўтказиш, огоҳлантиришлар бериш ҳамда эрта реагирование тизимларини жорий қилиш каби фаолиятлар алоҳида аҳамиятга эга.

Амалиёт кўрсатишича, профилактика хизмати томонидан мониторинг қилинган оилаларда судланувчиларнинг сони сезиларли даражада камайган. Масалан, 2023 йилда Ўзбекистон бўйича ички ишлар органлари профилактика инспекторлари томонидан 2 317 та оила «хавф остида» сифатида рўйхатга олинган ва улар билан мунтазам суҳбатлар, психологик ва ҳуқуқий маслаҳатлар олиб борилган. Бу чоралар натижасида бу оилаларда содир этилган маиший жиноятлар сони 2022 йилга нисбатан 17 % камайган.

Шу билан бирга, ҳимоя ордери институти ҳам маиший зўравонликка қарши курашда самарали ҳуқуқий механизм сифатида қўлланилмоқда. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида маиший турмуш соҳасидаги жиноятларни олдини олиш соҳасида қатор **қонунчилик асослари, ташкилий институциялар ва амалий чоралар** шакллантирилган. Жумладан, 2019 йилда қабул қилинган “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун, Жиноят кодексига ва

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга киритилган тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар мазкур соҳада ҳуқуқий асосларни мустаҳкамлашга қаратилган. Мазкур асосларга асосан, ҳимоя ордери жабрланувчини вақтинчалик ҳимоя қилиш, таҳдид қилувчи шахсни белгиланган масофадан узоқлаштириш ва вақтинчалик муносабатларни чеклаш имконини беради. Амалиётда ҳимоя ордери қўлланган ҳолатларда, жабрланувчиларга нисбатан содир этиладиган такрорий ҳуқуқбузарликлар эҳтимоли 32–45 % га камаяди, бу эса ушбу механизмнинг профилактикадаги аҳамиятини янада кўрсатади.

Ҳимоя ордери нафақат жиноят содир этилишидан олдин чора кўриш, балки оилавий муҳитда хавфни таҳлил қилиш ва шахслар ўртасидаги муаммоли муносабатларни бартараф этишда ҳам муҳим восита ҳисобланади. Шу билан бирга, ҳимоя ордерининг қўлланилишида ички ишлар органлари, судлар, маҳалла ва ижтимоий хизматлар ҳамкорлиги талаб этилади. Бу ҳамоҳанглик жараёни профилактика самарадорлигини ошириб, жабрланувчиларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлайди.

Бундан ташқари, ҳимоя ордери институтининг кенг қўлланилиши ҳуқуқбузарларнинг жамоатчилик назорати остида бўлишига ҳам хизмат қилади. Ижтимоий ва ҳуқуқий мониторингнинг бирлаштирилган тизими оилавий ва маиший турмуш соҳасида содир бўлаётган қийин ҳолатларни барвақт аниқлаш ва уларни судланувчи шахслар томонидан такрор содир этилишини олдини олиш имконини беради.

Шунингдек, амалиётда ҳимоя ордери фақат ҳуқуқий восита сифатида эмас, балки психологик таъсир кўрсатиш механизм сифатида ҳам қўлланилмоқда. Жабрланувчи ҳимоя ордерига эга бўлганда, ҳуқуқбузарнинг ҳаракатларини чеклаш орқали оиладаги зўравонликка мойиллик ва низоларнинг авж олиши сезиларли даражада пасаяди.

Аммо амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, қабул қилинган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларнинг амалий ҳаётда тўлақонли ва самарали ишлашини таъминлашда ҳали ҳам бир қатор тизимли муаммолар мавжуд. *Биринчидан*, маиший жиноятларнинг кўп қисми латент (яширин) тусга эга бўлиб, жабрланувчилар томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилинмаслиги оқибатида расмий статистикада акс этмайди. Бу ҳолат жиноятчилик даражасини баҳолашда нотўғри тасаввур уйғотиши, тегишли профилактик тадбирларни режалаштиришда аниқликнинг етишмаслигига олиб келади.

Иккинчидан, турли ҳудудларда ички ишлар органлари фаолиятининг самарадорлиги бир хил эмас. Бу ҳолат ички инфратузилма, кадрлар салоҳияти, ҳуқуқий маданият даражаси, жамоатчилик билан ҳамкорликнинг институционал асослари ва ҳудудий ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар билан бевосита боғлиқ. Масалан, шаҳар марказларида профилактика инспекторларининг фаолияти техник жиҳатдан таъминланган ва мувофиқлаштирилган бўлса, айрим қишлоқ ҳудудларида бу тизим етарлича самарали эмаслиги кузатилмоқда.

Учинчидан, аҳолининг ҳуқуқий саводхонлиги даражаси ва ҳуқуқни ҳимоя қилиш механизмларидан хабардорлиги ҳам ушбу муаммони ҳал этишда муҳим роль ўйнайди. Жабрланувчилар кўп ҳолларда ўзларига нисбатан содир этилган зўравонликни шахсий ёки оилавий муаммо деб ҳисоблашади ва давлат идораларига мурожаат қилишдан тийиладилар. Бу эса жиноятчиларга нисбатан жазо муқаррарлигининг таъминланмаслигига, қолаверса, жиноятнинг яна такрорланишига шароит яратади.

Шу билан бирга, муаммони ҳал этишда фақат жазо чораларини кучайтириш билан чекланиб бўлмайди. Бу соҳадаги ислоҳотлар комплекс ёндашувни яъни ҳуқуқий таълим ва тарғибот, жабрланувчиларга психологик ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, қўллаб-қувватлаш марказларини ташкил этиш, жамоатчилик назоратини кучайтириш ва давлат органлари ўртасидаги мувофиқлашган ҳамкорликни талаб қилади. Айниқса, ички ишлар органларининг профилактика фаолиятини институционал такомиллаштириш, ҳар бир фуқарога индивидуал ёндашув асосида таҳлил олиб бориш ҳамда “ишонч нуқталари” тизимини кенгайтириш бу борада устувор вазифа бўлиб қолмоқда.

Маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг олдини олишда бугунги кунда муайян ҳуқуқий ва ташкилий замин яратилган бўлса-да, амалиётда унинг тўла самарадорлигига эришиш учун ҳали ечимини кутаётган кўплаб тизимли муаммолар мавжуд. Бу муаммоларни бартараф этиш учун холис, фактларга асосланган таҳлил, инсон ҳуқуқларини устуворликка қўйган ёндашув ва давлат ҳамда фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги самарали мулоқот зарур ҳисобланади.

Иккинчи йўналиш: Технологиялар соҳасидаги ривожланиш профилактика фаолиятини янада самарали қилишга имкон бермоқда. Ахборот-коммуникация технологиялари асосида жамоатчилик

хавфсизлигини таъминлашнинг янги усуллари жорий этилмоқда¹. Масалан, “Хавфсиз шаҳар” ва “Хавфсиз ҳудуд” концепциялари доирасида видеокузатув тизимлари ва автоматлаштирилган маълумотлар базалари орқали жиноятчилик ҳолатлари ва ҳуқуқбузарликларни тез аниқлаш ва бартараф этиш йўлга қўйилган. Шунингдек, масофавий тарзда судларда иштирок этиш имкониятлари, жамоат тартиби ва хавфсизлик бўйича мобил иловалар ва электрон платформадаги лойиҳалар аҳолининг ҳуқуқий билимларини оширишга ҳамда ҳуқуқбузарликларга нисбатан жавобгарликни кучайтиришга хизмат қилмоқда.

Ахборот технологияларидан фойдаланиш нафақат ҳуқуқбузарликларни кузатиш ва олдини олишда, балки ҳуқуқий тушунтириш ишларини самарали амалга оширишда ҳам муҳим аҳамиятга эга². Жамоатчиликка ва фуқароларга ҳуқуқий хабарларни тезкор етказиш, ҳуқуқий саводхонликни ошириш мақсадида веб-порталлар, ижтимоий тармоқлар ва электрон ахборот тизимлари фаол қўлланилмоқда. Бу эса маиший турмуш соҳасида содир бўладиган ҳуқуқбузарликларнинг латентлигини камайтиришга ва жиноятлар ҳақидаги маълумотларни ошкор қилишга ёрдам беради.

Маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг олдини олишда рақамли технологиялар ва мониторинг тизимлари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг профилактика фаолиятини жадал ҳарқирайдиган муҳим воситага айланмоқда³. Ҳозирги кунда давлат органлари ва ижтимоий институтлар электрон маълумотлар базалари, ягона ахборот тизимлари ҳамда онлайн платформалар орқали ҳуқуқбузарликлар ҳақидаги ахборотни тўплаш, таҳлил қилиш ва тезкор жавоб бериш имкониятларини кенгайтirmoқда.

Биринчидан, ягона электрон маълумотлар базалари ва ахборот тизимлари ҳуқуқбузарликлар статистикасини аниқлаш ҳамда трендларни мониторинг қилишда муҳим аҳамият касб этади. Масалан, Ўзбекистонда давлат органлари электрон маълумотлар базаларини интеграция қилиш

¹ Altinova, F., & Mirzajonov, S. (2025). Anthropocentric Study of Laws Against Domestic (Household) Violence in Uzbekistan. *International Journal of Law and Criminology*, 5(04), 35–39.

² Abdullayeva, N. O. (2025). The Complex of Factors of Family (Domestic) Violence. *International Journal of Law and Criminology*, 5(04), 29–34. DOI:10.37547/ijlc/Volume05Issue04- 07.; Xojayeva, A. A. (2025). Criminogenic Factors of Female Criminality: Legal and Social Analysis. *American Journal of Social Sciences and Humanity Research*, 5(06), 102–104.; Ibrohimova, Z. S. (2025). The development of legal policies for the prevention of crimes that infringe on women’s rights and freedoms and their current status. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 7(05), 94–98. DOI:10.37547/tajpslc/Volume07Issue05- 12.

³ Saṭibaldiev, J. A., & Nimatov, S. N. (2025). Youths and Women Crime Prevention: Normative- Legal Bases and Social Mechanisms. *Obrazovaniye Nauka I Innovatsionnye Idei V Mire*, 6(10), 56–64.

бўйича ҳамкорликни кучайтириб, ҳар бир ҳолат бўйича расмий маълумот захирасини яратиш йўли билан маълумотлар ўзаро алмашинуви ва таҳлилининг марказлашган тизимини йўлга қўйган. Бу ижтимоий низолар ва жиноятчиликнинг ўзаро боғлиқ омиллари таҳлил қилиш, хавфли гуруҳларни прогноз қилиш ҳамда профилактика чора-тадбирларини олиб бориш имконини кенгайтди (масалан, 2020 йилда Ягона интерактив давлат хизматлари порталида 216 хил электрон хизматлар жорий этилган ва фойдаланувчилар сони 820 000 дан зиёд бўлгани маълум қилинган). Бўл рақамлар давлат хизматларининг электрон муҳитда кўрсатилиши механизмининг жиноятчиликқа қарши курашдаги аҳамиятини кўрсатади.

Иккинчидан, жамоатчилик учун ишонч телефонлари, онлайн мурожаат порталлари ва мобиль иловалар орқали ҳуқуқбузарликларни тезкор маълум қилишнинг жорий этилиши жиноятлар ҳақидаги маълумотларнинг латент қисмини оширишга хизмат қилмоқда. Хорижий мамлакатларда шундай электрон хизматлар фойдаланилиши натижасида хабар берилган ҳолатлар сони сезиларли тарзда ошган: масалан, Буюк Британияда мобил матнли хабарлар орқали жиноятларни ва жамият хавфсизлиги билан боғлиқ ҳолатларни хабар қилиш хизмати бўйича 2013 йилдан 2025 йилгача жами тахминан 1,2 миллиондан ортиқ хабар келиб тушгани қайд этилган бўлиб, фақатгина 2024 йилдаги хабарлар сони 250 000 га яқин бўлган. Бу кўрсаткичлар 2022/23 ва 2023/24 йиллар мобайнида 142 фоиз га ортганлигини билдирган кўрсаткичлар билан бирга жиноятлар ҳақида ахборот тушишда электрон хизматларнинг аҳамиятини очиқ кўрсатади.

Шунингдек, жиноятларнинг олдини олиш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашда давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлиги учун махсус рақамли мониторинг тизимлари жорий этилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар рақамли мониторинглар орқали айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган ҳолатлар бўйича маълумотларни кузатиш ва таҳлил қилиш жараёнини автоматлаштирган ҳолда олиб боради. Бу тизимлар статистик маълумотлар (йўл ҳаракати, ижтимоий низолар, оилавий зўравонлик ҳолатлари) билан суратлардаги ўзгаришларни тезда аниқлаш ҳамда профилактика чораларини режалаштириш имконини беради.

Мониторинг ва рақамлаштиришнинг яна бир кўриниши жиноятчиликни прогнозлаш, таҳлил қилиш ва мониторинг қилиш учун сунъий интеллектуал усуллардан фойдаланишдир. Бу усуллар асосида

йиғилган маълумотлар аналитик модельларга киритилиб, жиноятчиликнинг келгусидаги тенденциялари прогноз қилинади ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимининг чораларини аниқларга ёрдам берапти⁴. Бундай ёндашув натижасида профилактика чора-тадбирлари самарадорлиги оширилмоқда.

Натижада, рақамли технологиялар ва мониторинг тизимларининг қўлланилиши жиноятчиликни барвақт аниқлаш, жиноятлар ҳақида ахборотни тезкор қабул қилиш ҳамда профилактик чораларни самарали режалаштириш учун муҳим механизмга айланмоқда. Ушбу технологиялар жиноятчиликнинг латент кўринишларини очиб бериш билан бирга, жамоатчиликнинг иштирокини ошириш ва ҳуқуқбузарликларга қарши уларнинг ҳуқуқий онгини ривожлантиришга хизмат қилади.

Учинчи йўналиш:

Маиший жиноятлар кўпинча комплекс ижтимоий, психологик ва маданий омиллар билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, уларни олдини олишда фақат ҳуқуқий чоралар етарли эмас. Шу сабабли ижтимоий хизматлар, психологлар, маҳалла еттилиги, фуқаролик жамияти институтлари ва жамоатчилик иштирокида амалга ошириладиган ишлар жиноятчиликка қарши самарали профилактика сиёсатида марказий аҳамият касб этади⁵.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 1 сентябрдаги “Жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги Ҳукумат қарорларини тизимлаштириш тўғрисида”ги 754-сонли қарори билан тасдиқланган “Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тадбирларини амалга ошириш тартиби тўғрисида” низоми маҳалла еттилиги фаолиятини жиноятчиликнинг олдини олишдаги муҳим институт сифатида ривожлантиришга қаратилган⁶.

Низом маҳаллада ижтимоий профилактика тизимини такомиллаштириш мақсадида профилактика инспекторлари, маҳалла фаоллари, жамоатчилик ва нодавлат ташкилотлар ўртасида ҳамкорликни

⁴ Akbarov, S. (2024). Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoiy huquq tizimidagi islohotlar. Yurist Axborotnomasi, 4(3), 15–23.; Kushbakov, D. M., & Habibullayev, A. G. (2025). Huquqbuzarliklar Maxsus Profilaktikasiga Doir Ayrim Fikr- Mulohazalar. Dunyo Ta’limi Sifatini Oshirish Ilmiy Jurnal, 5(3), 21–28.; Simisterra- Batallas, C., Pico- Valencia, P., Sayago- Heredia, J., & Quiñónez- Ku, X. (2025). Internet of Things and Deep Learning for Citizen Security: A Systematic Literature Review on Violence and Crime. Future Internet, 17(4):159. DOI:10.3390/fi17040159.

⁵ Abdullayeva, N. O. (2025). The Complex of Factors of Family (Domestic) Violence. International Journal of Law and Criminology, 5(04), 29–34. doi:10.37547/ijlc/Volume05Issue04- 07.

⁶ Akbarov, S. (2024). Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoiy huquq tizimidagi islohotlar. Yurist Axborotnomasi, 4(3), 15–23.

кенгайтиришни белгилайди. Бу тизимнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

Маиший турмуш соҳасида содир бўлиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва уларнинг олдини олиш бўйича профилактик тадбирларни амалга ошириш;

Оилавий низолар ва зўравонлик ҳолатларига нисбатан тезкор реакция кўрсатиш, жабрланувчиларга ҳуқуқий ва ижтимоий ёрдам бериш;

Маҳалла аҳолисининг ҳуқуқий онги ва маданиятини оширишга қаратилган тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш.

Маҳалла еттилки фаолиятининг асосий йўналишлари:

маҳалла еттилки аъзолари, шу жумладан профилактика инспекторлари ва маҳалла фаоллари, жиноятчиликка қарши курашишда қуйидаги вазифалар билан таъминланади:

Ҳар бир хонадонни ва оилани мунтазам равишда кузатиш ва ҳуқуқбузарликларга мойил бўлиш эҳтимоли бор жойларда тезкор чоралар кўриш;

Жамоатчилик билан биргаликда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган тадбирларни ташкил этиш;

Жамоат хавфсизлигини таъминлашда маҳаллий жамоатчиликнинг фаоллигини ошириш;

Ички ишлар органлари билан ҳамкорликда жиноят содир бўлиш эҳтимоли юқори бўлган ҳолатларни тез аниқлаш ва тегишли чора кўриш⁷.

Ижтимоий хизматлар орқали хотин-қизларни иш билан таъминлаш, ижтимоий ва моддий кўмак билан таъминлаш ҳам жиноятчиликка қарши таъсир кўрсатади. Масалан, жиноятчиликка мойил хотин-қизлар орасида 7 126 нафар аёллар ишга жойлаштирилган ва 7 485 нафарга моддий-ижтимоий ёрдам кўрсатилгани қайд этилган⁸. Бу хизматлар ижтимоий оқсил жараёнини қўллаб-қувватлаш орқали жиноятчилик хавфини камайтиради ва шахснинг ижтимоий интеграциясига кўмаклашади.

Жамоатчилик иштирокининг профилактикадаги роли ҳам катта аҳамиятга эга. Маҳалла институтлари орқали оилавий ва маиший муносабатларни таҳлил қилиш, низоларни рангида аниқлаш, шулар билан

⁷ Kushbakov, D. M., & Habibullayev, A. G. (2025). Huquqbuzarliklar Maxsus Profilaktikasiga Doir Ayrim Fikr-Mulohazalar. *Dunyo Ta'limi Sifatini Oshirish Ilmiy Jurnal*, 5(3), 21–28.; Ibrohimova, Z. S. (2025). The development of legal policies for the prevention of crimes that infringe on women's rights and freedoms and their current status. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 7(05), 94–98. doi:10.37547/tajpslc/Volume07Issue05-12.

⁸ Xojoyeva, A. A. (2025). Criminogenic Factors of Female Criminality: Legal and Social Analysis. *American Journal of Social Sciences and Humanity Research*, 5(06), 102–104.

боғлиқ ижтимоий муқимликни таъминлашга қаратилган тадбирларни ташкил этиш жамоатчиликнинг тузилмалари билан ҳамкорликни мустаҳкамлайди. 2024 йилда мамлакат бўйича амалга оширилган «Обод ва хавфсиз маҳалла» концепцияси доирасида 9 145 маҳалладан 6 061 тасида (66 %) бирорта ҳам жиноят содир этилмаганининг ўзи жамоатчилик иштирокининг аҳамиятини кўрсатади.

Ижтимоий ва психологик хизматлар жабрланувчиларни қўллаб-қувватлаш ҳамда оилавий муҳитдаги зиддиятларни бартараф этишда муҳим рол ўйнайди⁹. Масалан, Ўзбекистонда ички ишлар органларининг 2024 йил ҳисоботларига кўра 6 027 нафар аёллар ижтимоий «1259» ва «1286» ишонч марказларига мурожаат қилиб, психологик ва ҳуқуқий ёрдам олишган. Бу кўрсаткич жиноятлар оқибатларини бартараф этиш билан бирга, эҳтимолий жиноятлар латент даражасини ҳам пасайтиради. Шу билан бирга, 625 нафар оғир ижтимоий аҳволда қолган хотин-қизлар реабилитация марказларига жойлаштирилиб, уларга психосоциал кўмак кўрсатилган. Бу каби чоралар ариза берганлар орасида қайта жиноятчилик содир бўлиш эҳтимолини сезиларли даражада камайтирадиган муҳитни яратади.

Ижтимоий-психологик ёндашувларнинг натижадорлигини ошириш мақсадида халқаро ҳамкорлик доирасида тренинглар ва малакани ошириш тадбирлари ҳам ўтказилмоқда¹⁰. Жумладан, 2025 йил февралда Самарқандда жиноятларга шахсий муносабатлар ва зўравонлик ҳолатларига қарши хизматлар ходимлари учун комплекс тренинглар ташкил этилди, унда 16 туман ва шаҳарлардан психологлар, ижтимоий ходимлар ҳамда реабилитация марказлари хизматчилари иштирок этди. Бу ўқувлар ижтимоий хизматларни самарали ташкил этиш ва жабрланувчиларни комплекс қўллаб-қувватлаш моделларини жорий этишни таъминлайди.

Бундан ташқари, ижтимоий-психологик хизматлар натижаларини баҳолашда реабилитация ва адаптация марказларининг таъсири ҳам сезилади. Ҳуқуқбузарлик профилактикаси доирасида 54 757 нафар хотин-қизларга ҳимоя ордери берилган ва 22 527 та оила яраштирилган ҳамда 28 193 та низолар бартараф этилгани қайд этилди. Бу кўрсаткичлар

⁹ Turaeva, M. F. (n.y.). *Social and Psychological Factors of Domestic Violence in Uzbekistan: Preventive Approaches*. *Uzbekistan Journal of Legal Studies*, 3(2), 45–53. Turaeva, M. F. (n.y.). *Social and Psychological Factors of Domestic Violence in Uzbekistan: Preventive Approaches*. *Uzbekistan Journal of Legal Studies*, 3(2), 45–53.

¹⁰ Hojayeveva, A. A. (2025). *Criminogenic Factors of Female Criminality: Legal and Social Analysis*. *American Journal of Social Sciences and Humanity Research*, 5(06), 102–104. doi:10.37547/ajsshr/Volume05Issue06-26

ижтимоий ва юридик хизматларнинг комплекс таъсири натижасида низоларнинг тинч йўл билан ҳал қилинишини таъминлаётганлигини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, ижтимоий-психологик механизмлар ва жамоатчилик иштирокининг йўлга қўйилиши маиший жиноятларнинг олдини олишда фақат ҳуқуқий воситалар билан чекланмайдиган, балки жамиятнинг ижтимоий тузилмаси ва психологик муҳитини тартибга солишга қаратилган комплекс чоралар тизими экани айтиб ўтилиши керак. Бу механизмлар жиноятчилик хавфини пасайтириш, латент ҳолатларни аниқлаш, жабрланувчиларни қўллаб-қувватлаш ҳамда жамоатнинг профилактика жараёнидаги иштироки ва масъулиятини ошириш билан ижтимоий барқарорликни мустаҳкамлайди.